

NEGOSYO, PAANO BA?

Maybelle N. Dela Cruz, MBA
Associate Professor IV
Bulacan State University, City of Malolos, Bulacan

Ang bawat tao ay may tanong
 Paano ito? Paano iyon?
 Mga kaalam sa isipan ay ating isulong
 Negosyo ay maging tugon

Negosyo, Negosyo Negosyo
 Naghahanap ako ng kasosyo
 Handa ka bang Magsakripisyo
 Tara na sumama sa pag-asenso

Eto ang dapat nating tandaan
 Sa Negosyong Uumpisahan
 Negosyanteng may katangiang
 Kahanga hanga at kabibiliban

Kung ikaw ay malikhain
 Inobatibong pamamaraan ay gawin
 Panatiing maging agrisibo
 Sa mga bagay na magpapatalino

Katangian negosyante ay taglayin
 Nakikitang Ideya ay palabasin
 Mga Malikhaing isip at kamay payamanin
 Dedikasyon sa pagagwa ay paunlarin

Dedikasyon at pasensya ay kakilanganin
 Pagiging matatag at maparaan ay pagtibayin
 Pagharap sa pagsubok at hamon ay patatagin
 Tiwala sa sarili ay kailanganin Taglayin.

At Higit sa lahat hwag kakalimutan
 Pagtitiwala sa Diyos ay higit ding kailangan
 Nang makamit ang tunay na tagumpay
 Sa negosyong nasimulan at pinatitibay.